

ILMIY-FIZIK TERMINLAR TARJIMASIDA TERMINOLOGIK MUAMMOLAR

Mamadoliyeva Marjona Akmal qizi

Navoiy innovatsiyalar universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18994918>

Annotatsiya. Mazkur maqolada ilmiy-fizik terminlarni tarjima qilish jarayonida yuzaga keladigan asosiy terminologik muammolar har tomonlama tahlil qilinadi. Fizika faniga oid terminlarning yuqori aniqlikka ega bo'lishi, murakkab ilmiy tushunchalarni ifodalashi hamda ko'p ma'noliligi tarjima jarayonida sezilarli qiyinchiliklar tug'dirishi asoslab beriladi. Maqolada xalqaro (lotin va yunon manbalariga ega) terminlar bilan milliy terminologiya o'rtasidagi nomuvofiqliklar, mavjud terminlarning to'liq ekvivalentga ega emasligi hamda yangi ilmiy tushunchalar uchun termin tanlash muammolari yoritiladi. Shuningdek, ilmiy tarjimada semantik va funksional ekvivalentlikni ta'minlash masalalari muhim jihat sifatida ko'rib chiqiladi. Tadqiqotda terminologik aniqlikka erishish yo'llari, xususan maxsus lug'atlardan foydalanish, kontekstual tahlil va soha mutaxassislari bilan hamkorlik qilishning ahamiyati asoslanadi.

Kalit so'zlar: *ilmiy tarjima, fizik terminlar, terminologik muammolar, ekvivalentlik, tarjimashunoslik, ilmiy matn.*

Abstract: This article provides a detailed analysis of the main terminological problems encountered in the translation of scientific and physical terms. Physics terminology is characterized by a high level of precision, conceptual complexity, and frequent polysemy, which creates serious challenges for translators. The paper examines inconsistencies between international terms of Latin and Greek origin and national terminological systems, as well as the lack of direct equivalents for certain physical concepts. Particular attention is paid to the issue of semantic and functional equivalence in scientific translation. In addition, the article discusses effective strategies for ensuring terminological accuracy, including the use of specialized dictionaries, contextual analysis, and collaboration with subject-matter experts. The study emphasizes the importance of accurate terminology in maintaining the reliability and clarity of scientific communication.

Keywords: *scientific translation, physical terminology, terminological problems, equivalence, translation studies, scientific text.*

Аннотация: В статье проводится анализ основных терминологических проблем, возникающих при переводе научно-физических терминов. Отмечается, что физическая терминология отличается высокой точностью, сложной концептуальной структурой и многозначностью, что значительно усложняет процесс перевода. Рассматриваются несоответствия между международной терминологией, основанной на латинских и греческих источниках, и национальными терминологическими системами, а также проблема отсутствия прямых эквивалентов для отдельных физических понятий. Особое внимание уделяется сохранению семантической и функциональной эквивалентности в научном переводе. Также анализируются пути обеспечения терминологической точности, включая использование специализированных словарей, контекстуальный анализ и сотрудничество с профильными специалистами.

Ключевые слова: *научный перевод, физические термины, терминологические проблемы, эквивалентность, переводоведение, научный текст.*

Globalashuv sharoitida ilmiy axborot almashinuvi jadal rivojlanib, fan va texnika sohalarida yaratilayotgan ilmiy ishlanmalar turli tillarga tarjima qilinmoqda. Fizika fani texnika va muhandislik sohalari bilan uzviy bog'liq bo'lib, ilmiy maqolalar, darsliklar va texnik hujjatlarning sifatli tarjima qilinishini taqozo etadi. Ushbu jarayonda fizik terminlarning to'g'ri va aniq tarjima qilinishi ilmiy axborotning ishonchligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Fizik terminlarning lingvistik va ilmiy xususiyatlari: Fizik terminlar aniq ilmiy tushunchalarni ifodalashi bilan ajralib turadi va ular qat'iy ta'riflangan semantik chegaraga ega. Bunday terminlar ko'pincha fizik qonunlar, matematik formulalar va o'lchov birliklari bilan uzviy bog'liq bo'ladi. Shu sababli, ularni tarjima qilishda oddiy leksik moslik yetarli bo'lmay, terminning ilmiy mazmuni va funksional vazifasi inobatga olinishi zarur. Masalan, kundalik tilda ishlatiladigan “ish” so'zi umumiy faoliyatni anglatadi, fizika fanida esa u kuch va masofa bilan bog'liq aniq formulaga ega ilmiy tushunchani ifodalaydi. Tarjimada bu farq e'tibordan chetda qolsa, ilmiy mazmun buziladi. Ko'p ma'nolilik va kontekst muammosi: Ilmiy-fizik terminlarning muhim muammolaridan biri ularning ko'p ma'noliligidir. Bir termin turli ilmiy bo'limlarda yoki turli kontekstlarda turlicha ma'noda qo'llanilishi mumkin. Masalan, ingliz tilidagi field termini elektr maydoni, magnit maydoni yoki tadqiqot sohasi ma'nolarida ishlatiladi. Bunday hollarda tarjimon kontekstual tahlil asosida qaror qabul qilishi, terminning aynan qaysi ilmiy ma'noda qo'llanilayotganini aniqlashi lozim. Aks holda noto'g'ri tanlangan ekvivalent ilmiy matnning noto'g'ri talqin qilinishiga olib keladi. Xalqaro va milliy terminlar o'rtasidagi nomuvofiqlik: Fizika fanida keng qo'llaniladigan terminlarning aksariyati lotin va yunon tillariga borib taqaladi. Bunday xalqaro terminlar ko'plab tillarda deyarli o'zgarmagan holda ishlatiladi. Ammo ularni milliy tilga moslashtirish jarayonida terminologik muammolar yuzaga keladi. Masalan, quantum, spin, boson kabi terminlar ayrim tillarda transliteratsiya qilinsa, ayrim hollarda izohli tarjima orqali beriladi. Bu esa terminologik bir xillikning buzilishiga sabab bo'ladi. Shu bois, tarjimada milliy til imkoniyatlari bilan xalqaro terminologiya o'rtasida muvozanatni saqlash muhim hisoblanadi. Ekvivalentlik va ilmiy aniqlik masalasi: Tarjimashunoslikda ekvivalentlik tushunchasi ilmiy tarjimaning asosiy mezonlaridan biri hisoblanadi. Fizik terminlarni tarjima qilishda so'zma-so'z ekvivalentlikdan ko'ra, semantik va funksional ekvivalentlik ustuvor ahamiyatga ega. Tarjimon terminning tashqi shakliga emas, balki uning ilmiy vazifasiga e'tibor qaratishi lozim. Chunki fizik terminlar ilmiy muloqotda aniq axborotni uzatish vazifasini bajaradi. Shu sababli terminning noto'g'ri tarjima qilinishi butun ilmiy xulosaning noto'g'ri talqin qilinishiga olib kelishi mumkin.

Terminologik aniqlikni ta'minlashda tarjimonning roli: Ilmiy-fizik terminlar tarjimasida tarjimon faqat til vositachisi emas, balki ilmiy bilim egasi sifatida ham ishtirok etadi. Tarjimon fizika fanining asosiy tushunchalaridan xabardor bo'lishi, terminlarning ilmiy mohiyatini tushunishi zarur. Terminologik aniqlikni ta'minlash uchun maxsus ilmiy lug'atlardan foydalanish, parallel matnlarni tahlil qilish, xalqaro terminologik standartlarga amal qilish hamda soha mutaxassislari bilan hamkorlik qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa. Ilmiy-fizik terminlar tarjimasi tarjimashunoslikning eng murakkab va mas'uliyatli yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Fizika faniga xos bo'lgan yuqori aniqlik, murakkab konseptual tuzilma va terminlarning ko'p ma'noliligi tarjima jarayonida

terminologik xatolarga olib kelishi mumkin. Bunday xatolar esa ilmiy mazmunning buzilishiga, noto‘g‘ri talqin qilinishiga va ilmiy axborotning ishonchliligiga putur yetkazadi.

Tadqiqot davomida aniqlanishicha, ilmiy-fizik terminlar tarjimasida asosiy muammolar terminlarning to‘liq ekvivalentga ega emasligi, xalqaro va milliy terminologiya o‘rtasidagi nomuvofiqlik, shuningdek, yangi ilmiy tushunchalar uchun mos termin tanlash bilan bog‘liqdir. Shu sababli, tarjimon faqat lingvistik bilim bilan cheklanib qolmasdan, fizika fanining asosiy tushunchalarini ham yetarli darajada bilishi lozim. Ilmiy tarjimada ekvivalentlik masalasi, ayniqsa semantik va funksional ekvivalentlikni ta‘minlash, muhim ahamiyat kasb etadi. Fizik terminlarni so‘zma-so‘z tarjima qilish ko‘pincha kutilgan natijani bermaydi, aksincha, terminning ilmiy vazifasini saqlagan holda tarjima qilish ilmiy matn sifatini oshiradi. Shuningdek, terminologik aniqlikni ta‘minlashda maxsus ilmiy lug‘atlardan foydalanish, kontekstual tahlil olib borish, xalqaro terminologik standartlarga amal qilish hamda soha mutaxassislari bilan hamkorlik qilish samarali usullar sifatida namoyon bo‘ladi. Ushbu yondashuvlar ilmiy tarjimalarning aniqligi va ishonchliligini ta‘minlashga xizmat qiladi. Xulosa sifatida aytish mumkinki, ilmiy-fizik terminlar tarjimasida terminologik muammolarni chuqur o‘rganish va ularni to‘g‘ri hal etish ilmiy axborot almashinuvida muhim ahamiyatga ega. Bu esa nafaqat tarjimashunoslik nazariyasining rivojlanishiga, balki ilmiy muloqot sifatining oshishiga ham xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Komissarov V.N. Teoriya perevoda. — Moskva: Vysshaya shkola, 2002.
2. Newmark P. A Textbook of Translation. — London: Prentice Hall, 1988.
3. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. — Москва, 2004.
4. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. — Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2020.